

СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ОСНОВА ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К.Н.Убайдуллаев

Преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности
МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11026439>

Аннотация. На данной статье рассматриваются общественные отношения, которые возникают в связи и по поводу оказания содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, отдельными лицами.

Ключевые слова: лицо, оказывающее содействие, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения, содействие, конфиденциальность, сотрудничество, информация.

Abstract. The public relations which arise in communication and concerning rendering assistance to the bodies performing operational search activities, individuals are considered.

Keywords: person providing assistance, operational search activities, operational search body, assistance, confidential, cooperation, information.

Как нам известно, оперативно-розыскная деятельность существует уже в течении многих веков и носит в основном, тайный, замаскированный характер. Её необходимость в качестве государственно-правовой формы борьбы с преступностью обусловлена тем, что многие тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются тайно, замаскировано, с предварительной подготовкой (такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, торговля людьми и т.д.), когда на месте преступления не остаются следы, а также отсутствуют свидетели или очевидцы, и раскрыть такие преступные проявления гласными, открытыми методами очень затруднительно, а порой даже невозможно. Эффективность в борьбе с такими преступлениями достигается посредством осуществления оперативно-розыскной деятельности, которая проявляет себя через проведение оперативно-розыскных мероприятий. Целью таких мероприятий – это получение информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, то есть получение сведений, необходимых для успешного решения задач борьбы с преступностью. Правовой же основой процесса реализации является Закон

Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором указаны виды ОРМ, основания и условия их проведения.

Борьба с преступностью является одной из важнейших функций государства. Это обусловлено тем, что для нормального функционирования его институтов, обеспечения безопасности как общества в целом, так и конкретных граждан, в частности, необходимо своевременно выявлять и нейтрализовать преступные угрозы. Вместе с тем, в случае совершения преступлений необходимо в кратчайшие сроки и с большей долей вероятности устанавливать лиц, к ним причастных, для привлечения их к уголовной ответственности, восстановления социальной справедливости и компенсации материального ущерба.

Правоохранительные органы, в компетенцию которых входит задача борьбы с преступностью, располагают широким арсеналом средств и методов для ее реализации. Среди них особое место занимает институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, который, несмотря на развитие технических и иных средств получения оперативной информации, не утратил своей актуальности.

При неудовлетворительном состоянии института содействия деятельность оперативных подразделений основывается во многом на удаче и неминуемо скатывается на путь самотека и разбора мелких уголовных дел. В случае же его нормального функционирования, оперативные подразделения получают неоценимую помощь при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также регулярно получают большой массив точной и своевременной оперативно-значимой информации.

Одним из наиболее сложных вопросов реализации оперативно значимой информации, на наш взгляд, является реализация информации, получаемой от лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности. В соответствии со ст. 12 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативным подразделениям предоставлено право устанавливать возмездное или безвозмездное сотрудничество с лицами, изъявившими желание оказать содействие на конфиденциальной основе. То есть привлекать граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе и использовать их возможности в получении оперативно значимой информации о лицах, замышляющих, подготавливающих или совершающих преступления, а также сведения о криминальных фактах, имеющих доказательное значение при

расследовании уголовных дел. Однако необходимо сказать о том, что использование оперативных сведений, полученных от лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности, сразу (прямо) в уголовном процессе невозможно. Здесь возникает необходимость реализации полученных данных, и их постепенного введения в процесс доказывания[1].

Ведущее место в решении задач борьбы с преступностью занимают оперативные подразделения органов внутренних дел. Их роль состоит в том, чтобы на основе постоянного совершенствования организации и тактики оперативно-розыскной работы добиться своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также розыска лиц, уклоняющихся от следствия и суда, отбывания наказания, и пропавших без вести.

Главной целью использования содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, т.е. их негласных возможностей, является борьба с общеуголовной преступностью, а именно - обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека, собственности юридических и физических лиц, безопасности личности, общества и государства. Содействие можно определить также как помощь или деятельное участие лиц в подготовке и осуществлении ОРМ при условии неразглашения сведений о личности и характере их действий.

Для достижения указанной цели лица, оказывающие содействие, под руководством оперативных сотрудников решают разнообразные частные оперативно-тактические задачи, что, в конечном счете, сводится к решению задач, закрепленных в ст. 3 закона «Об оперативно-розыскной деятельности»[2].

Если в прошлом негласное сотрудничество граждан с оперативными подразделениями ОВД осуществлялось на основе закрытых ведомственных актов МВД, то сейчас право органов, осуществляющих ОРД, на привлечение граждан к такой форме содействия и право граждан на это закреплено в ст. 12, 23 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, закон признает социальную необходимость и значимость содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Одним из приоритетных направлений отечественной государственной политики на современном этапе является обеспечение безопасности граждан, охрана их личности, прав и законных интересов от

преступных посягательств. В соответствии с этим правоохранительные органы призваны осуществлять комплекс мер, надежно защищающих конституционные права и свободы граждан.

Об опасности преступных проявлений для общества говорится в Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы, которую 28 января 2022 г. утвердил Президент республики Узбекистан. В ней отмечается, что в стране сложилась непростая криминогенная обстановка, отличающаяся высоким уровнем преступности и появлением новых видов угроз криминального характера. В свою очередь, создание эффективной системы обеспечения общественной безопасности, своевременного выявления и устранения условий, способствующих совершению правонарушений, под которой понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества, в том числе от преступных посягательств, обозначается как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности[3].

Согласно ст. 12 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Сотрудничество на конфиденциальной основе – это отношения лица и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, основанные на доверительности и секретности, которые направлены на достижение задач данной деятельности[4].

Конфиденциальность (от лат. Confidential) — доверие, свойство, предполагающее сохранение чего-либо в тайне от посторонних. В оперативно-розыскной деятельности – это специфическое конспиративное правоотношение между гражданином и представителем государства, давшим согласие на сотрудничество.

Таким образом, понятия конспирация и конфиденциальность содействия органам внутренних дел не только базируются на понятии тайны, но и становятся взаимосвязанными через общие с государством задачи по борьбе с преступностью и обеспечением прав и свобод отдельного взятого гражданина.

Конфиденциальность, следовательно, соблюдение конспирации необходимо обеспечивать не столько в силу желания лица, оказывающие

содействие, сколько четкого указания на это законодателя. Чувство самосохранения диктует ему необходимость в любом случае стремиться к содержанию в тайне существующих между ним и оперативным подразделением отношений.

Принцип конспирации означает и особый порядок получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации, а также правил обращения с оперативно-служебными документами. Оперативно-розыскная деятельность, включающая в себя конфиденциальное содействие граждан, казалось бы, получила в 2012 г. (Закон «Об оперативно-розыскной деятельности») и в 2016 г. (закон «Об органах внутренних дел») законодательную регламентацию и перестала быть предметом идеологических и догматических спекуляций. Но данные законы всего лиц делегируют субъектам ОРД право ведомственного регулирования многообразных организационно-тактических и методических вопросов ОРД, носящих конспиративный характер.

Несмотря на постоянно повышающийся оперативно-технический потенциал оперативных подразделений ОВД, содействие граждан органам, осуществляющим ОРД, остается основным инструментом борьбы с неочевидными и латентными преступлениями.

Содействие включает в себя сбор и получение оперативно-розыскной информации, представляющей для органов внутренних дел оперативный интерес, действия по использованию добытых сведений для подготовки и проведения ОРМ.

От лиц, находящихся в условиях временной изоляции, при наличии достоверных данных лица, оказывающие содействие могут получить следующую информацию о том, что они:

знают места нахождения лиц, скрывшихся после совершения преступления;

знают места хранения и сбыта оружия, наркотиков, похищенного преступным путем имущества;

знают о наличии и местах хранения предметов и документов, которые могут быть доказательствами по уголовному делу;

скрывают свою личность, выдавая себя за другое лицо;

скрывают обстоятельства совершенного ими преступления;

причастны к другим преступлениям;

имеют сообщников, не известных органам внутренних дел.

Отношения сотрудничества могут устанавливаться как на безвозмездной, так и на возмездной основе, т.е. определяется, что сотрудничество может производиться, как при условии оплаты (вознаграждения) либо предоставления иных услуг за оказанное содействие (возмездное содействие), так и на основе других мотивов (лояльность, патриотизм, искреннее желание помочь в защите собственных жизни, здоровья, имущества, а также прав, свобод и интересов своих близких и др.), т.е. в этом случае отношения сотрудничества могут иметь безвозмездный характер.

Конфиденциальное сотрудничество используется исключительно в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и исполнения обязанностей, возложенных на органы, ее осуществляющих. При этом важно акцентировать внимание на словосочетании «изъявившие желание», под которым следует понимать добровольное внутреннее психологическое стремление оказания содействия.

Специфика оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что основная часть оперативно-розыскных мероприятий, являющихся средством сбора оперативно-розыскной информации, в соответствии с законом об ОРД носит негласный характер. Своеобразны и источники информации в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Значительную часть разведывательно-поисковых данных о противоправной деятельности преступных организаций и сообществ оперативные сотрудники получают от негласных сотрудников. Оперативно-розыскная информация, получаемая в процессе доследственной проверки, как правило, бывает не только объемной, но и разнообразной, противоречивой, не полной, с учетом числа и особенностей ее источников.

В случае если оперативная информация, полученная от лиц, оказывающих содействие, не подтверждается другими гласными источниками, либо если таковых не имеется вовсе, а полученные сведения представляют для раскрытия преступления существенный интерес, возможно проведение дополнительных оперативных мероприятий по ее проверке.

Вполне очевидно и объективно необходимо, чтобы лица, проверку или разработку которых осуществляют оперативно-розыскные органы, по меньшей мере, не знали их конфидентов.

Практика показывает, что ОРМ, о проведении которых становится известно в криминальной среде, утрачивают свою эффективность и становятся просто бессмысленными. Поэтому их проведение с участием конфиденентов допускается лишь в тех пределах, при которых может быть обеспечена зашифровка как ОРМ, так и их участников.

Негласный сотрудник должен располагать сыскными возможностями и обладать соответствующими личными качествами. Он специально готовится для выполнения заданий[5].

Законодатель особо отметил, что только отдельные лица могут быть привлечены к подготовке и проведению ОРМ. Это означает, что привлечение к негласному сотрудничеству происходит сугубо индивидуально. Единственным основанием привлечения лица к содействию или сотрудничеству является исходящая из принципов ОРД и нормативно определенная законодателем объективная необходимость достижения целей и задач ОРД. По желанию лица его содействие оперативно-розыскному органу может носить как конфиденциальный, так и гласный характер.

Конфиденциальность как специфическое правовое отношение между двумя сторонами (оперативным подразделением и гражданином) характеризуется наличием определенных прав и обязанностей у обеих сторон, а также соответствующей ответственности. Сотрудничество лиц с оперативными подразделениями, как уже отмечалось, носит исключительно добровольный характер. При этом мотивация такого сотрудничества может быть самой различной.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Под содействием граждан органам, осуществляющим ОРД, понимается оказание отдельными лицами помощи указанным субъектам при привлечении их на добровольной основе к подготовке или проведению оперативно-розыскных и иных мероприятий, решению других частных задач ОРД.

2. Сущность института содействия заключается в том, что он является одним из ключевых средств в арсенале оперативных подразделений по решению стоящих перед ними задач посредством использования помощи отдельных лиц, которая может оказываться в различных организационно-тактических формах.

3. При нормальном функционировании института содействия оперативные подразделения получают неоценимую помощь при

подготовке и проведении ОРМ, а также регулярно получают большой массив точной и своевременной оперативно-значимой информации, от которой зависит эффективность решения стоящих перед ними задач. В случае его неудовлетворительного состояния деятельность оперативных подразделений основывается во многом на удаче и неминуемо скатывается на путь самотека и разбора мелких уголовных дел. Вместе с тем, все средства и методы оперативно-розыскной деятельности должны дополнять друг друга, что обуславливает их комплексное использование, так как, несмотря на свою эффективность, институт содействия по различным причинам не всегда и не везде может обеспечить оперативные позиции.

4. Содействие органам, осуществляющим ОРД, могут оказывать любые дееспособные лица, достигшие установленного возраста, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений. При этом запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту сенаторов, депутатов, судей, прокуроров, адвокатов.

5. При привлечении граждан к содействию и в последующей работе с ними категорически запрещается использовать насилие и иные незаконные методы воздействия.

6. Отдельные лица могут оказывать содействие оперативным подразделениям путем участия в подготовке или проведении ОРМ, представления оперативной информации, предоставления помещений и иного имущества, руководства лицами, оказывающими содействие, поддержания связи с лицами, оказывающими содействие, выполнения иных функций, предусмотренных ведомственными нормативными актами.

7. Сотрудничество на конфиденциальной долговременной основе схоже с трудовыми и в некотором роде гражданско-правовыми отношениями, но ими не является.

Использованная литература:

1. Хамдамов А.А. Некоторые особенности использования оперативно-розыскной информации на стадии расследования Eurasian journal of law, finance and applied sciences «Outcomes in criminal-procedural relations» Volume 2, Issue 12, Special Issue, December 2022. p. 268-271

2. Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № ЗРУ-344 «Об оперативно-розыскной деятельности» <https://lex.uz/docs/2106527>.
3. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы от 28 января 2022 г.: <https://lex.uz/docs/5841077>.
4. Саитбаев Т.Р., Хамдамов А.А., Холходжаев М.К., Убайдуллаев К.Н. Оперативно-розыскное право. Учебник. –Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2022. – С. 78
5. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Шумилова А.Ю. –М.: ИНФРА-М, 2002. С. 243.
6. Убайдуллаев К. Н., Эргашев Ш. Т. Кибертерроризм - опасная форма терроризма //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 3-8
7. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.
8. Хашимова Р.А. Категория «цель» в уголовном процессе. Автореф. дис. канд. юрид. – Челябинск, 2006. – С. 7
9. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari //Иновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
10. Мирсалихова Г. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларга нисбатан белгиланадиган жавобгарликнинг ўзига хос жиҳатлари //Models and methods in modern science. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 78-86.
11. Убайдуллаев К. Н., Эргашев Ш. Т. Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашнинг айрим масалалари //Pedagog. – 2022. – Т. 5. – №. 7. – С. 778-782.
12. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-344-сон қонуни. 2012 йил 25 декабрь. <https://lex.uz/docs/2107763>.
13. Убайдуллаев К. Н. Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 194-197.
14. Тоштемиров, А. А. "Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел." (2022).
15. Убайдуллаев К. Н. Айрим хориж давлатларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва тергов бўлинмаларининг ўзаро

ҳамкорлиги масалалари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 70-78.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

